

Espacios comparativos con interpretación para lenguajes

Mario Jesus Reyna, Adolfo Alejandro Romero

May 30, 2026

1 Introducción

La cuestión fundamental que motiva este trabajo surge del estudio de textos clásicos sobre lógica proposicional [2, 15, 1]. En términos generales, el problema puede formularse como sigue: *¿Bajo qué condiciones los argumentos válidos requieren compartir símbolos entre las premisas y la conclusión?*

Las primeras aproximaciones sugirieron que todo argumento válido en lógica proposicional cumplía que alguna premisa compartía símbolo con la conclusión. No obstante, un análisis más detallado de los lenguajes formales [13, 11] reveló que la formulación original estaba mal orientada, pues se vinculaba en exceso a la representación tradicional de la lógica proposicional. En consecuencia, la pregunta debe reformularse del siguiente modo: *¿Cuáles son las condiciones que debe satisfacer el modelado mediante lenguajes e interpretaciones de una lógica para que las premisas y la conclusión de un argumento válido compartan símbolos?*

Esta reformulación permite extender la investigación más allá del caso particular del lenguaje clásico de lógica de proposiciones y considerar modelos formales generales.

La construcción de este marco requirió sintetizar nociones provenientes de estructuras algebraicas, espacios métricos y enfoques lógicos contemporáneos. Sobre esta base, se plantea la siguiente conjetura central, presentada como corolario: *Todo argumento válido no trivial cumple que las premisas comparten símbolos con la conclusión.*

El marco propuesto ofrece una estructura comparativa sólida que combina, por un lado, una medida de tipo métrico M definida sobre el lenguaje L , y, por otro, un esquema interpretativo I que asigna valores binarios a los elementos de L de manera coherente con las propiedades comparativas del subconjunto atómico P_L .

2 Alfabetos y Lenguajes

Las siguientes definiciones están fuertemente inspiradas en los trabajos de Revesz [13] y Peter Linz [11], y toman ideas estructurales de sistemas algebraicos (como grupos, anillos y cuerpos; [5]), espacios métricos [12], y de investigaciones contemporáneas en lógicas de distancia y áreas relacionadas [14, 3, 6, 4, 10, 8, 9, 7].

Definición 1 (Alfabeto). Un **alfabeto** \mathcal{A} es una clase contable de símbolos.

Definición 2 (Palabra). Una **palabra** sobre \mathcal{A} es una cadena finita de símbolos. La clase de palabras sobre \mathcal{A} se define como:

$$\mathcal{W}_{\mathcal{A}} := \{f : U \rightarrow \mathcal{A} \mid U \subset \mathbb{N} \text{ finito y escaladamente ordenado}\}$$

donde U está **escaladamente ordenado** si existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $U = \{1, 2, \dots, m\}$, es decir, U inicia en 1, termina en m y contiene todos los naturales intermedios sin saltos.

Definición 3 (Lenguaje). Un **lenguaje** \mathcal{L} sobre \mathcal{A} es un par $(\mathcal{A}, \mathcal{W})$, donde $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{W}_{\mathcal{A}}$.

Espacios Comparativos con Interpretación para un Lenguaje

Definición 4. Sea L un lenguaje y sea $P_L \subset L$ un subconjunto designado de elementos atómicos. Sea

$$M : L \times L \rightarrow [0, 1]$$

una función, y sea $V(L)$ el conjunto de todas las funciones $f : L \rightarrow \{0, 1\}$. Supongamos que $I \subset V(L)$ es una colección de funciones de interpretación. Decimos que el triple (M, P_L, I) forma un *Espacio Comparativo con Interpretación* para el lenguaje L si se cumplen las siguientes condiciones:

1. **(Simetría)** Para todo $x, y \in L$,

$$M(x, y) = M(y, x).$$

2. **(Identidad)** Para todo $x, y \in L$,

$$x = y \quad \text{si y sólo si} \quad M(x, y) = 1.$$

3. **(Atomicidad)** Para todo $x, y \in P_L$ distintos,

$$M(x, y) = 0.$$

4. **(Condición de Comunalidad)** Para todo $x, y \in L$, si $M(x, y) > 0$ entonces

$$S(x, y) \geq 1,$$

donde $S(x, y)$ denota el número de símbolos comunes compartidos por x y y (respecto al alfabeto del lenguaje).

5. **(Propiedad de correspondencia entre M y At)** Sea

$$At(P) := \{x \in P_L \mid M(x, P) > 0\}.$$

Para cualesquiera $x, y \in L$,

$$M(x, y) > 0 \iff At(x) \cap At(y) \neq \emptyset.$$

6. **(Existencia de Interpretaciones Consistentes)** Para todo $r \in \{0, 1\}$, todo subconjunto $A \subset P_L$, todo $g \in I$, existe una función de interpretación $V \in I$ tal que:

(a) Para todo $x \in A$,

$$V(x) = r;$$

(b) Para todo $z \in L$, si

$$M(x, z) = 0 \quad \text{para todo } x \in A,$$

entonces

$$g(z) = V(z).$$

7. **(Interpretaciones Discriminativas)** Para todo $V_1, V_2 \in I$ y todo $z \in L$, si

$$V_1(z) \neq V_2(z),$$

entonces existe algún $x \in P_L$ tal que

$$M(x, z) > 0 \quad \text{y} \quad V_1(x) \neq V_2(x).$$

Lemas y Teoremas

Lema 1. Sea (M, P_L, I) un espacio comparativo con interpretación para un lenguaje L . Sea $G \subset P_L$ un subconjunto no vacío y sean $V, V_1 \in I$ interpretaciones cualesquiera. Entonces existe una interpretación $H \in I$ tal que:

(a) Para todo $z \in G$, $H(z) = V_1(z)$.

(b) Para todo $z \in P_L \setminus G$, $H(z) = V(z)$.

Proof. Definiciones preliminares

$$[V, 1] := \{x \in P_L \mid V(x) = 1\}, \quad [V, 0] := \{x \in P_L \mid V(x) = 0\}.$$

$$A := [V, 1] \setminus G, \quad A' := [V, 0] \setminus G.$$

Aplicación de la Propiedad (7) con $r = 1$, $g := V_1$ y conjunto A .

Resultado: $\exists D \in I$ tal que

$$D(x) = 1 \quad (\forall x \in A), \quad (1.a)$$

$$(\forall z \in L) (\forall x \in A \ M(x, z) = 0 \implies D(z) = V_1(z)). \quad (1.b)$$

Por construcción, $A = [V, 1] \setminus G$, por lo que $A \cap G = \emptyset$. Entonces para todo $x \in A$ y todo $z \in G$ se tiene $x \neq z$, y como ambos pertenecen a P_L , por atomicidad (Prop. 3):

$$\forall z \in G, \forall x \in A, \quad M(x, z) = 0. \quad (2)$$

De (1.b) y (2) se obtiene

$$\forall z \in G : D(z) = V_1(z). \quad (3)$$

Aplicación de la Propiedad (7) con $r = 0$, $g := D$ y conjunto A' .
Resultado: $\exists H \in I$ tal que

$$H(x) = 0 \quad (\forall x \in A'), \quad (4.a)$$

$$(\forall z \in L)(\forall x \in A' \ M(x, z) = 0 \implies H(z) = D(z)). \quad (4.b)$$

Por construcción, $A' = [V, 0] \setminus G$, por lo que $A' \cap G = \emptyset$. Entonces para todo $x \in A'$ y todo $z \in G$ se tiene $x \neq z$, y como ambos pertenecen a P_L , por atomicidad (Prop. 3):

$$\forall x \in A', \forall z \in G, \quad M(x, z) = 0. \quad (5)$$

De (4.b) y (5) se sigue

$$\forall z \in G : H(z) = D(z). \quad (6)$$

Con (3) y (6) se obtiene

$$\forall z \in G : H(z) = V_1(z). \quad (7)$$

Verificación sobre $P_L \setminus G$. Como $[V, 1]$ y $[V, 0]$ particionan P_L , se tiene:

$$A \cup A' = ([V, 1] \setminus G) \cup ([V, 0] \setminus G) = ([V, 1] \cup [V, 0]) \setminus G = P_L \setminus G.$$

Sea $z \in A'$. Por (4.a), $H(z) = 0$. Por definición de A' , $V(z) = 0$. Luego

$$H(z) = V(z). \quad (8)$$

Sea $z \in A$. Como $A \cap A' = \emptyset$ y ambos subconjuntos están contenidos en P_L , por atomicidad (Prop. 3) se tiene $M(x, z) = 0$ para todo $x \in A'$. Por (4.b) se sigue $H(z) = D(z)$. Por (1.a) y la definición de A , $D(z) = 1 = V(z)$. Luego

$$H(z) = V(z). \quad (9)$$

De (8) y (9) se concluye

$$\forall z \in P_L \setminus G : H(z) = V(z). \quad (10)$$

Con (7) y (10) se cumple simultáneamente

$$H|_G = V_1|_G, \quad H|_{P_L \setminus G} = V|_{P_L \setminus G}.$$

Por tanto la interpretación $H \in I$ satisface (a) y (b). \square

Corolario 1. Sea (M, P_L, I) un espacio comparativo con interpretación para un lenguaje L . Para todo $x, y \in L$, si $M(x, y) = 0$, entonces

$$\text{At}(x) \cap \text{At}(y) = \emptyset.$$

Proof. Por la Propiedad (5), para todo $x, y \in L$ se cumple:

$$\text{At}(x) \cap \text{At}(y) \neq \emptyset \implies M(x, y) > 0.$$

Dado que $M(x, y) = 0$, se tiene $\neg(M(x, y) > 0)$. Por lo que se concluye $\text{At}(x) \cap \text{At}(y) = \emptyset$. \square

Definición 4. Sea $S \in L$ y (M, P_L, I) un **espacio comparativo con interpretación** para L .

La clase de **diferencias atómicas** de S con respecto a dos interpretaciones V y B se define como:

$$[S]_B^V := \{x \in P_L \mid M(x, S) > 0 \text{ y } V(x) \neq B(x)\}.$$

Teorema 1. Sean (M, P_L, I) un **espacio comparativo con interpretación** para el lenguaje L , $S \in L$, y $B, B_1 \in I$ tales que:

$$B(S) \neq B_1(S).$$

Entonces, existe $Q \in I$ tal que:

- a) $Q(S) = B(S)$.
- b) Para toda $J \in L$, si $M(J, S) = 0$ entonces $Q(J) = B_1(J)$.

Proof. Procedemos en dos etapas.

Construcción de Q . Sea $[S]_B^{B_1}$ la clase de diferencias atómicas entre B y B_1 . Dado que $B(S) \neq B_1(S)$, por la **Propiedad 7** existe $x \in P_L$ tal que $M(x, S) > 0$ y $B(x) \neq B_1(x)$, de donde $[S]_B^{B_1} \neq \emptyset$. Por el **Lema 1**, aplicado a $G := [S]_B^{B_1}$ con B y B_1 , existe $Q \in I$ tal que:

$$Q(x) = \begin{cases} B(x), & \text{si } x \in [S]_B^{B_1}, \\ B_1(x), & \text{si } x \in P_L \setminus [S]_B^{B_1}. \end{cases}$$

Demostración de (a).

- (i) Por hipótesis, $B(S) \neq B_1(S)$.
- (ii) Supongamos por contradicción que $Q(S) \neq B(S)$.
- (iii) Por la **Propiedad 7**, existe $x \in P_L$ tal que $M(x, S) > 0$ y $Q(x) \neq B(x)$.
- (iv) Por construcción de Q , $Q(x) \neq B(x)$ implica $x \in P_L \setminus [S]_B^{B_1}$, y por tanto $Q(x) = B_1(x)$.

- (v) Como $M(x, S) > 0$ y $x \notin [S]_B^{B_1}$, la definición de $[S]_B^{B_1}$ exige $B(x) = B_1(x)$.
- (vi) De (iv) y (v): $Q(x) = B_1(x) = B(x)$, contradiciendo (iii). Por tanto $Q(S) = B(S)$. \square

Demostración de (b).

- (i) Sea $J \in L$ tal que $M(S, J) = 0$.
 - (ii) Por el **Corolario 1**: $\text{At}(S) \cap \text{At}(J) = \emptyset$.
 - (iii) Como $[S]_B^{B_1} \subseteq \text{At}(S)$, se sigue $\text{At}(J) \cap [S]_B^{B_1} = \emptyset$.
 - (iv) De (iii): $\text{At}(J) \subseteq P_L \setminus [S]_B^{B_1}$.
 - (v) Por construcción de Q y (iv): para todo $x \in \text{At}(J)$, $Q(x) = B_1(x)$.
 - (vi) Por la **Propiedad 7** y (v): $Q(J) = B_1(J)$. \square
- \square

Escritos, Escritos no triviales y Validez en los espacios comparativos con interpretación

Escritos de L

Sea

$$T := \{E \mid E : U \rightarrow L, U \subset \mathbb{N} \text{ finito y escaladamente ordenado}\}.$$

Diremos que g es un **escrito de L** si $g \in T$.

Textos no triviales en un espacio comparativo con interpretación

Sea E un escrito del lenguaje L y (M, P_L, I) un **espacio comparativo con interpretación** para el lenguaje L .

Diremos que $E : U \rightarrow L$ es un **texto no trivial** si existen $V, V_1 \in I$ tales que:

$$\forall i \in U \setminus \{\max(U)\}, \quad V(E(i)) = 1 \quad \text{y} \quad V_1(E(\max(U))) = 0.$$

Idea intuitiva: La condición busca evitar que la conclusión del escrito sea una proposición verdadera en toda interpretación (lo cual la haría trivial), y además garantiza que las premisas pueden ser simultáneamente verdaderas bajo alguna interpretación. De esta forma, se descartan escritos cuya validez se debe a una contradicción en las premisas, preservando únicamente los que tienen un contenido inferencial genuino.

Validez de un escrito en un espacio comparativo con interpretación

Sea E un escrito del lenguaje L y (M, P_L, I) un espacio comparativo con interpretación para L .

Introducimos el símbolo

$$\models_{(M, P_L, I)} E$$

para denotar que el escrito E es *válido en* (M, P_L, I) .

Diremos entonces que E es **válido en** (M, P_L, I) , y escribiremos

$$\models_{(M, P_L, I)} E,$$

si y sólo si para toda $V \in I$ se cumple:

$$\left(\forall i \in U \setminus \{\max(U)\}, V(E(i)) = 1 \right) \Rightarrow V(E(\max(U))) = 1.$$

Lema 2 (Lema 2). *Sea (M, P_L, I) un espacio comparativo con interpretación para L . Sea E un escrito no trivial con dominio $U = \{1, 2, \dots, m\}$, y sea $m = \max(U)$. Si*

$$\sum_{i=1}^{m-1} M(E(i), E(m)) = 0,$$

entonces E no es válido en (M, P_L, I) .

Proof. Como M toma valores en $[0, 1]$, la suma es cero si y solo si $M(E(i), E(m)) = 0$ para todo $i \in U \setminus \{m\}$.

De que E sea un escrito no trivial, se tienen las siguientes dos condiciones:

1. Existe $V \in I$ tal que $V(E(i)) = 1$ para toda $i \in U \setminus \{m\}$.
2. Existe $V_1 \in I$ tal que $V_1(E(m)) = 0$.

Consideremos el valor de $V(E(m))$.

Caso 1. Si $V(E(m)) = 0$, entonces V satisface todas las premisas $E(i)$ con $i \in U \setminus \{m\}$ por la condición (1), y falsifica la conclusión $E(m)$. En consecuencia, E no es válido en (M, P_L, I) .

Caso 2. Si $V(E(m)) = 1$, entonces $V(E(m)) \neq V_1(E(m))$. Por el **Teorema 1**, aplicado a $S := E(m)$, $B := V$ y $B_1 := V_1$, existe $Q \in I$ tal que:

- (a) $Q(E(m)) = V_1(E(m)) = 0$,
- (b) Para toda $J \in L$, si $M(J, E(m)) = 0$, entonces $Q(J) = V(J)$.

Como $M(E(i), E(m)) = 0$ para todo $i \in U \setminus \{m\}$ por hipótesis, el inciso (b) garantiza:

$$Q(E(i)) = V(E(i)) = 1, \quad \text{para todo } i \in U \setminus \{m\}.$$

De esta manera, Q satisface todas las premisas $E(i)$ con $i \in U \setminus \{m\}$ y falsifica la conclusión $E(m)$. En consecuencia, E no es válido en (M, P_L, I) .

En ambos casos se concluye que E no es válido en (M, P_L, I) . \square

Corolario 2. Sea (M, P_L, I) un espacio comparativo con interpretación para L . Sea E un escrito no trivial con dominio $U = \{1, 2, \dots, m\}$ y $m = \max(U)$. Si E es válido en (M, P_L, I) , entonces existe $i \in U \setminus \{m\}$ tal que

$$\text{At}(E(i)) \cap \text{At}(E(m)) \neq \emptyset.$$

Es decir, alguna premisa de E comparte símbolos atómicos con la conclusión.

Proof. Procederemos por contrarrecíproco. Supongamos que para todo $i \in U \setminus \{m\}$ se cumple:

$$\text{At}(E(i)) \cap \text{At}(E(m)) = \emptyset.$$

Por la Propiedad (5), esto implica $M(E(i), E(m)) = 0$ para todo $i \in U \setminus \{m\}$, y por tanto:

$$\sum_{i=1}^{m-1} M(E(i), E(m)) = 0.$$

Por el **Lema 2**, E no es válido en (M, P_L, I) . □

3 Compatibilidad de un espacio comparativo con interpretación y un lenguaje lógico

Sea L un lenguaje de una lógica y I el conjunto de sus interpretaciones. Diremos que el par (L, I) es *compatible* con un espacio comparativo con interpretación si existen un conjunto de átomos P_L y una función de medida M tales que (M, P_L, I) constituye un espacio comparativo para el lenguaje L .

Corolario 3. Sea L el lenguaje de una lógica y sea I el conjunto de sus interpretaciones. Supongamos que (L, I) es compatible con un espacio comparativo con interpretación (M, P_L, I) ; en particular, tanto la consecuencia clásica $A \models B$ como la validez de escritos $\models_{(M, P_L, I)} E$ se evalúan respecto del mismo conjunto de interpretaciones I .

Entonces, para fórmulas A y B de L , se tiene:

$$A \models B \quad \text{si y sólo si} \quad \models_{(M, P_L, I)} E,$$

donde E es el escrito definido por $E(1) = A$ y $E(2) = B$.

Más aún, si Q es una clase de premisas de L , entonces:

$$Q \models B \quad \text{si y sólo si} \quad \models_{(M, P_L, I)} E_Q,$$

donde E_Q es el escrito cuyos primeros elementos son las premisas de Q y cuyo último elemento es la conclusión B .

Corolario 4 (Irrelevancia Sintáctica y No Validez). Sea L el lenguaje de una lógica y I el conjunto de sus interpretaciones, tales que (L, I) es compatible con un espacio comparativo con interpretación (M, P_L, I) . Sea $Q \subseteq L$ conjunto finito de premisas y $B \in L$ una conclusión.

Si las premisas y la conclusión no comparten símbolos entonces el argumento no es válido en la lógica subyacente ($Q \not\models B$).

4 Conjeturas

Sea \mathcal{L}_0 el lenguaje estándar de la lógica proposicional sobre un conjunto de variables proposicionales $\mathcal{P} = \{p_1, p_2, \dots\}$. Definimos:

- $P_L := \mathcal{P}$, es decir, el conjunto de proposiciones simples — los enunciados de \mathcal{L}_0 sin conectivos lógicos.

Definimos la función de similitud $M : \mathcal{L}_0 \times \mathcal{L}_0 \rightarrow [0, 1]$ para cualesquiera fórmulas $x, y \in \mathcal{L}_0$ como:

$$M(x, y) := \left(\frac{|\text{At}(x) \cap \text{At}(y)|}{|\text{At}(x) \cup \text{At}(y)|} \right) \cdot \left(\frac{|\text{Sym}(x) \cap \text{Sym}(y)|}{|\text{Sym}(x) \cup \text{Sym}(y)|} \right)$$

Donde los componentes se definen de la siguiente manera:

- $\text{At}(\varphi)$ denota el conjunto de variables proposicionales (átomos) que aparecen en la fórmula φ .
 - $\text{Sym}(\varphi)$ representa el conjunto total de símbolos lógicos y estructurales que constituyen la morfología de la fórmula φ (tales como conectivas lógicas $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$, paréntesis, constantes o cualquier otro operador del alfabeto del lenguaje).
- $I :=$ el conjunto de todas las valuaciones booleanas $V : \mathcal{P} \rightarrow \{0, 1\}$ extendidas al lenguaje completo mediante las tablas de verdad estándar.

Entonces el triple (M, P_L, I) forma un **espacio comparativo con interpretación** para \mathcal{L}_0 .

Conclusiones

En este trabajo presentamos una forma de formalizar nuestra intuición, estableciendo condiciones que la sustentan. Durante el desarrollo del marco se observó que las condiciones propuestas parecen orientarse hacia un tipo particular de lógica, concretamente la lógica proposicional. Por ello, consideramos que el marco actual no constituye su forma más general, es decir, no es directamente aplicable a cualquier lógica arbitraria.

Asimismo, si se desea aplicar este marco a una teoría de la información o de la inferencia, la condición de contar con una representación lingüística que restrinja a M podría representar un obstáculo.

En consecuencia, las investigaciones futuras pueden orientarse en dos direcciones: por un lado, generalizar la estructura propuesta de modo que sea aplicable a lógicas arbitrarias; por otro, estudiar bajo qué condiciones puede existir una función M compatible con una lógica dada.

Referencias

- [1] Irving Copi and Carl Cohen. “Introducción a la lógica (trad. Edgar González)”. In: *México: Limusa* (2009).
- [2] Irving M Copi et al. “Lógica simbólica”. In: (1979).
- [3] Radosav Djordjević, Nebojša Ikodinović, and Nenad Stojanović. “A propositional metric logic with fixed finite ranges”. In: *Fundamenta Informaticae* 174.2 (2020), pp. 185–199.
- [4] Javier Herranz, Jordi Nin, and Marc Sole. “Optimal symbol alignment distance: A new distance for sequences of symbols”. In: *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* 23.10 (2010), pp. 1541–1554.
- [5] Israel N Herstein. *Abstract algebra*. John Wiley & Sons, 1996.
- [6] Tatiana Kosovskaya. “Distance between objects described by predicate formulas”. In: *International Book Series. Information Science and Computing. Book 25* (2012), pp. 153–159.
- [7] Oliver Kutz. “Notes on logics of metric spaces”. In: *Studia Logica* 85 (2007), pp. 75–104.
- [8] Oliver Kutz et al. “Axiomatizing distance logics”. In: *Journal of Applied Non-Classical Logics* 12.3-4 (2002), pp. 425–439.
- [9] Oliver Kutz et al. “Logics of metric spaces”. In: *ACM Transactions on Computational Logic (TOCL)* 4.2 (2003), pp. 260–294.
- [10] Yensen Limón et al. “Sobre la automatización del razonamiento y el aprendizaje en lógicas modales.” In: *Res. Comput. Sci.* 149.8 (2020), pp. 893–906.
- [11] Peter Linz and Susan H Rodger. *An introduction to formal languages and automata*. Jones & Bartlett Learning, 2022.
- [12] Mícheál O’Searcoid. *Metric spaces*. Springer Science & Business Media, 2006.
- [13] György E Révész. *Introduction to formal languages*. Courier Corporation, 1991.
- [14] Nenad Stojanović, Nebojša Ikodinovic, and Radosav Djordjevic. “A propositional logic with binary metric operators”. In: *Journal of Applied Logics—IFCoLog Journal of Logics and their Applications* (2018).
- [15] Alfred Tarski, Tomás R Bachiller, and José Ramón Fuentes. “Introducción a la lógica ya la metodología de las ciencias deductivas”. In: (1951).